

**СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД***Герганов Л.Д.**Дунайський інститут**Національного університету**«Одеська морська академія», професор***CURRENT PROBLEMS IN VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE MARITIME TRANSPORT
SPECIALISTS: A METHODOLOGICAL APPROACH***Herhanov L.**Danube Institute of the National**«Odessa Maritime Academy»,**Professor***Анотація**

У статті розкрито сутність роботи фахівця морського профілю в умовах сучасного автоматизованого судна, що потребує від нього системності в отриманих знаннях та навичках, а також сформованості інтелектуальної компетентності, яка є невід'ємною складовою у морській інженерній практиці. Визначено, що така компетентність включає значний обсяг професійних знань, гнучкість мислення, швидкість у прийнятті рішень, актуалізацію отриманої інформації. Забезпечити такий рівень формування провідних характеристик професійної компетентності майбутніх фахівців можливо лише за умови впровадження в освітній процес наступних інноваційних методологічних підходів: міжпредметний зв'язок, багатовекторність, багатофункціональність, багатокомпонентність, багатовимірність, суб'єктність.

Abstract

The article reveals the essence of the work of a maritime specialist in the conditions of a modern automated vessel, which requires him to be systematic in the knowledge and skills he has acquired, as well as to have developed intellectual competence, which is an integral part of marine engineering practice. It is determined that such competence includes a significant amount of professional knowledge, flexibility of thinking, speed in decision-making, and updating of the information received. It is possible to ensure such a level of formation of the leading characteristics of professional competence of future specialists only if the following innovative methodological approaches are introduced into the educational process: interdisciplinary connection, multi-vector, multifunctionality, multi-component, multi-dimensionality, subjectivity. According to the results of the study on the need to reform maritime education, it is possible to assert that the professional image of a Ukrainian maritime specialists in the maritime labor market will significantly decrease if the formation of basic theoretical, graphic, technical and other knowledge is not laid as the basis for cognitive skills, which are subsequently isolated and transformed into an active, active position of the specialist. The sequence of formation of the competence of a future maritime specialist, which provides the active basis of professional training and determines the complex of knowledge, understanding, skills, and abilities, is the main factor in the planned level of qualification.

Ключові слова: морська освіта, фахівець морського профілю, компетентність, Конвенція ПДНВ, методологічний підхід.

Keywords: maritime education, maritime specialist, competence, STCW Convention, methodological approach.

Визначення проблеми. Відповідно до прийнятої «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки» (Схвалена Кабінетом Міністрів України 23.02.2022 року), «основними слабкими сторонами закладів вищої освіти, що впливають на якість вищої освіти на рівні закладу та її сприйняття, є недостатнє урахування інтересів та думок зацікавлених сторін під час визначення змісту та напрямів підготовки, слабкий зворотній зв'язок з результатами опитування учасників освітнього процесу та внутрішнього оцінювання навчальних планів та освітніх програм, неефективні інструменти оцінювання та стимулювання якісної викладацької діяльності, недостатнє використання зовнішніх об'єктивних та прозорих інструментів та залучення зовнішніх зацікавлених сторін для оцінювання якості результатів навчання, та ін.» [6].

Таким чином, щоб майбутній фахівець морського профілю був спроможний діяти чітко, приймати адекватні рішення, швидко адаптуватися до мінливих умов праці на морі, вміти працювати з інформацією, яку надають йому автоматизовані системи управління на містку та у машинному відділенні, необхідно вийти на рівень сучасних вимог судовласників і постійно поповнювати знання та практичні навички як предметного, так і професійного характеру. Успішна праця фахівця в умовах сучасного судна потребує від нього системності в отриманих знаннях та навичках, а також сформованості інтелектуальної компетентності, яка є невід'ємною складовою у морській інженерній практиці, під якою розуміють значний обсяг професійних знань, гнучкість мислення, швидкість у прийнятті рішень, актуалізацію отриманої інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Аналіз сучасних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених показав, що проблема професійної підготовки фахівця морського профілю, різноманітні аспекти підвищення якості майбутніх фахівців, а також застосування інноваційних методологічних підходів у педагогічному процесі відображено у дослідженнях наступних науковців: Безлуцька О., М. Братко, В. Биков, С. Волошинов, С. Гончаренко, А. Гуржій, Р. Гуревич, Л. Герганов, О. Гриб'юк, О. Дендеренко, В. Дулін, В. Кузьменко, М. Макаренко, І. Рябуха та ін.

За думкою В. Дуліна, є необхідність того, щоб майбутній фахівець морського профілю мав достатні теоретичні знання та значні практичні навички; мав психологічну стійкість і вольові якості; адекватно реагував на виникнення небезпечних ситуацій, які викликані, наприклад, екологічними, соціальними, природними та іншими несприятливими умовами [1, с. 3]. Для цього дослідник пропонує впровадити організаційно-педагогічні умови розвитку професійного практичного досвіду судових механіків в умовах навчально-тренажерного центру, який буде найбільш повно забезпечувати збереження людського життя на морі при діях в екстремальних ситуаціях професійного середовища. Теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців до дій у аварійних або екстремальних ситуаціях доопрацьовані В. Дуліним в спеціальну модель, яка включає: лабораторно-практичне обладнання, як засіб віртуальної імітації реальних аварійних ситуацій і умову розвитку готовності фахівця до дій у цих ситуаціях; опис практичних дій з використанням тренажерного комплексу для прискореного набуття курсантами досвіду поведінки в аварійних ситуаціях; методи демонстрації на тренажерах за вимогами міжнародної Конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення вахти 1978 р. (з поправками) (Конвенція ПДНВ); показники та критерії для оцінки рівня професійної готовності морських фахівців з урахуванням їх психофізичної готовності до дій в екстремальних ситуаціях.

Особливості використання інноваційних підходів у підготовці майбутніх моряків висвітлювали В. Кузьменко, І. Рябуха [2, с. 304-308], динаміку психофізіологічних функцій у курсантів та судоводіїв при вирішенні завдань судоводіння на радіолокаційному тренажері досліджували А. Мальцев та В. Голікова [3, С. 20-26].

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. За останні роки на світовому ринку морської праці постійно спостерігається дефіцит компетентного командного складу, який спроможний обслуговувати автоматизовані судна, підтримувати їх у належному стані та надавати повну інформацію про якість роботи усіх систем судна будь-якої контролюючої організації або інспекції державного портового нагляду Port State Control (PSC). За висновками BIMCO (Балтійська морська рада) та Міжнародної палати судовоства (ICS), які опублікували Звіт про трудові ресурси моряків за 2021 рік (Seafarer Workforce Report), констатовано

брак офіцерів із технічним досвідом роботи на конкретних судах, таких як танкери для перевезення хімікатів або нафти, а також на керівних рівнях. Згідно з прогнозом, ситуація, швидше за все, погіршиться в найближчі роки, оскільки він складає потребу в 89510 офіцерів до 2026 року. У звіті наголошується, що з впровадженням технологічних інновацій на борту, для управління та обслуговування суден сучасного покоління, фахівцям необхідно засвоїти комплекс додаткових навичок, а екіпажу потрібно пройти додаткове навчання, щоб безпечно керувати цими змінами [8, с. 113]. Така глобальна проблема для морської галузі потребує інтеграції окремих цілей та різноманітних задач, адекватних сучасному становищу з морським транспортом у нашому суспільстві, яке знаходиться в умовах воєнного стану. До того ж, перед морською спільнотою стоїть важлива проблема – визначити потребу у кадрах морських фахівців на майбутнє, у післявоєнні часи.

Мета нашого дослідження: методологічно обґрунтувати необхідність впровадження теоретичних і методичних засад професійної підготовки фахівців морського профілю на достатньому рівні, для забезпечення національного флоту кваліфікованими фахівцями суден сучасного покоління.

Своїми дослідженнями і теоретичними інноваційними програмами на шляху розбудови професійної морської вищої освіти, діяльністю в сфері співпраці з судноплавними компаніями та фірмами як морського, так і річкового флоту та партнерськими відносинами з різноманітними секторами спільнот морської інфраструктури, морська освіта України має призначення – сприяти пошуку і створенню нових підходів до економічного розвитку майбутнього держави.

Аналіз сучасного стану морської освіти дозволяє зробити висновок про зміну її ролі в економічній частині суспільства, а саме: вона «переміщається» з основної складової «сфери послуг» в певний «прошарок» економіки держави, не звертаючи уваги на необхідність зростання вимог до її інтелектуального та освітнього потенціалу під час швидких темпів змін у суднобудуванні. При такому підході державна політика у морській галузі повинна була б стати фундаментом для економічного розвитку держави і, перш за все, забезпечити флот кваліфікованими фахівцями для суден сучасного покоління [5]. На теперішній час ми стаємо свідками того, що освітні реформи в Україні, зокрема в морській галузі, проводяться без освітнього пріоритету галузі, гублять орієнтир, ведуть до втрати пріоритету закладів морської вищої освіти (надалі – ЗВО) з підготовки кадрів для майбутнього національного флоту, економічної та технологічної безпеки, незалежності й конкурентноспроможності країни.

Результати проведених досліджень у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» показують, що у багатьох курсантів недостатньо розвинений цілий ряд інтелектуальних вмінь, а саме: близько 70 % курсантів недостатньо володіють прийомами розуміння складної інформації; 72% – не вміють систематизувати, структурувати, виокремлювати необхідні зв'язки у

матеріали для кращого розуміння та поняття; 16% – не вміють давати аналітичну оцінку проблем. Значна частина курсантів (близько 65%) відмічають, що швидко забувають матеріал та не пов'язують його з практикою, не використовують раціональні прийоми збереження інформації та не володіють прийомами керівництва своєю увагою. Близько 72% курсантів визнають, що їм важко сконцентруватися на лекційних заняттях; 74% – мають труднощі сприймання великого обсягу інформації; ефективність використання лекційного матеріалу на практичних та лабораторних заняттях складає близько 25%. За отриманими результатами дослідження, є можливість констатувати, що перед ЗВО морського профілю на теперішній час стоїть головне завдання – збереження пріоритету формування ключових компетенцій у майбутніх фахівців, а саме:

– мотивації їх вчитися протягом всього життя, що є актуальною соціальною і психолого-педагогічною проблемою;

– психологічна готовність до здійснення професійної діяльності в небезпечних і аварійних ситуаціях;

– чіткого поняття про те, що їх професійна діяльність пов'язана з роботою у замкнутій системі фахового простору;

– діяльнісної характеристики майбутнього фахівця з конкретної спеціалізації, що демонструє його здатність і готовність працювати на певному рівні, оскільки це проявляється в процесі професійної діяльності на судні в умовах багатонаціонального екіпажу;

– визначати свою суб'єктивну позицію, при якій фахівець знає та усвідомлює свої посадові компетенції за розкладом судна і здатний усвідомлено їх реалізувати;

– інтегрованої якості майбутнього фахівця, яка проявляється в його здатності здійснювати фахову діяльність і демонструвати готовність її виконання за вимогами мінімальних стандартів компетентності.

У зв'язку з цим на науково-педагогічний склад морських ЗВО покладені завдання з вирішення питань збереження якості професійної підготовки фахівців морського профілю на рівні вимог міжнародної Конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення вахти 1978 р. (з поправками) (ПДНВ) [4]. Забезпечити такий рівень формування провідних характеристик професійної компетентності майбутніх фахівців можливо лише з впровадження в освітній процес наступних інноваційних методологічних підходів, а саме:

– *міжпредметний зв'язок* в рамках освітньо-професійних програм, що відповідає сучасним вимогам і містить інформацію про мінімальні стандарти компетентності: опис необхідних знань, розуміння та професійних навичок, методів демонстрації, показників та критеріїв для оцінки їх виконання;

– *багатовекторність* у вирішенні завдань, які виникають у професійній діяльності фахівця та характеризують якісний аспект його виконання особистістю як творчим суб'єктом;

– *багатофункціональність*, можливість майбутнього фахівця реалізувати багато функцій, у тому числі інтегральних, у процесі професійної діяльності, що дає можливість розглянути професійну компетентність, яка враховує різні аспекти його діяльності: мотиваційний, інтелектуальний, професійний, фаховий, суб'єктивний;

– *багатокомпонентність*, яка складається з достатньої кількості визначених компонентів: мотиваційних, інтелектуальних, діяльнісних, професійних якостей тощо, за відсутністю яких особистість не може набути актуалізуватися в професійній діяльності як професіонал, фахівець і суб'єкт діяльності [7, с. 114 - 115]. Складовими компонентами мінімальних стандартів компетентності вахтових помічників та механіків, як суб'єктів професійної діяльності, є професійна позиція фахівця; система професійних теоретичних знань і розуміння; система практичних навичок, умінь і спроможностей (метод демонстрації); акмеологічні інваріанти фахівця; професійна суб'єктивність фахівця.

– *багатовимірність*, яка визначає різні форми діагностування готовності майбутнього фахівця до роботи на морських суднах, показники та критерії оцінювання його професійної діяльності;

– *суб'єктивність* – визнання професійної компетентності конкретної особистості, та спроможність її виконувати свої функції в умовах судна відповідно до судової ролі, на рівні вимог до професіоналізму, майстерності та індивідуального досвіду.

Висновок та пропозиції. За результатами проведеного дослідження про необхідність реформування морської освіти, є можливість стверджувати, що професійний імідж українського фахівця морського профілю на ринку морської праці значно знизиться, якщо формування базових теоретичних, графічних, технічних та інших знань не будуть покладені в основу когнітивних навичок, які надалі виокремлюються і трансформуються в активну, діяльнісну позицію фахівця.

Послідовність формування компетентності майбутнього фахівця морського профілю, що забезпечує діяльну основу професійної підготовки і визначає комплекс знань, розуміння, умінь, навичок є головним чинником запланованого рівня кваліфікації. Це зумовить: по-перше, не тільки мотивацію і зацікавлення молоді до здобуття професії моряка, але й прагнення її пов'язати з нею своє майбутнє; по-друге, дасть можливість значно підвищити конкурентноспроможність українського фахівця на ринку морської праці за рахунок технологічної послідовності виконання робочих операцій на технологічній і плавальній практиці, застосуванню здобутих знань та навичок у майбутній професії; по-третє, дасть можливість закріпити та примножити позитивну думку зарубіжних судовласників про достатній рівень підготовки і професіоналізм українського моряка. Все вище викладене, сприятиме підвищенню статусу України, як морської держави.

Список літератури

1. Дулин В. Н. Развитие профессионального опыта морских специалистов в учебно-тренажерных центрах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Калининград, 2006. С. 3
2. Кузьменко В. В, Рябуха І. М. Особливості використання навчально-тренажерного комплексу у підготовці майбутніх моряків. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2018. Вип. 50. С. 304–308.
3. Мальцев А. С., Голикова В. В. Динамика психофизиологических функций у курсантов и судоводителей при решении задач судовождения на радиолокационном тренажере. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2007. № 1 (7). С. 20–26.
4. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). К.: ВПК «Експрес– Поліграф», 2012. 568с.
5. Морська доктрина України на період до 2035 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2012 року №1307: [Електронний ресурс]. URL: http://www.mtu.gov.ua/uk/resolution_kmu/print/15623.html
6. «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки Схвалена Кабінетом міністрів України 23.02.2022 року №: [Електронний ресурс]. URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/strategiya-rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-na-2022-2032-roki>
7. Ягупов В.В. Методологічні вимоги компетентнісного підходу до професійної підготовки фахівців. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 21- 22 березня 2013 р. К.: НАУ, 2013. С. 114 – 115.
8. What are the Main Technological Innovation in the Maritime Industry for 2023? SINAY Maritime Data Solutions (October 24, 2023) [<https://sinay.ai/en/insights/>].